

AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE SEMENTES DE *Dipteryx odorata* APÓS ARMAZENAMENTO.

Darliane Miranda da Rocha¹, magda da Silva Colé², Gracineiva Alves de Sousa², Anselmo Júnior Correa Araújo², Everton Cristo de Almeida²

¹Universidade Federal do Oeste do Pará, ²UFOPA

Email: darlirocha03_30@hotmail.com

Dipteryx odorata (cumarú) é uma espécie arbórea de grande porte pertencente à família Fabaceae e ocorre em toda a floresta Amazônica. Além de ser apreciada pela madeira nobre, suas sementes contêm um óleo aromático rico em cumarina, o qual é utilizado para fins medicinais pelos povos tradicionais e na fabricação de produtos cosméticos. Quando armazenadas em condições ambiente, suas sementes perdem rapidamente a viabilidade por não tolerarem a dessecação. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial germinativo das sementes de *Dipteryx odorata* após armazenamento. O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes Florestais da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA. Imediatamente após a coleta, os frutos foram beneficiados manualmente e foi realizado o primeiro teste de germinação (testemunha), as demais sementes foram armazenadas em embalagem plástica e acondicionadas em câmara úmida em condições controladas (temperatura de 15 ± 2 °C e umidade relativa do ar de aproximadamente 90%) por 30 dias para a realização de um novo teste (T01). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), com dois tratamentos de quatro repetições de 25 sementes. Avaliou-se a porcentagem de germinação (G%) e o índice de velocidade de germinação (IVG) dos tratamentos. Para verificar se houve diferença entre as médias, aplicou-se o teste de T a 95% de confiança. A porcentagem de germinação e IVG foram respectivamente de 100% e 7,47 para o T0 e de 97% e 2,95 para o T01. Os resultados da análise indicaram que não houve diferença significativa entre os percentuais de germinação (valor de $p=0,058\%$) dos tratamentos, porém o IVG do T01 foi significativamente menor que o do (valor de $p=2,747e^{-05}$). Portanto, conclui-se que as sementes de cumarú mantêm sua viabilidade após armazenamento de 30 dias nas condições especificadas, porém a velocidade de germinação é significativamente reduzida.

Palavras-chave: sementes florestais; cumarú; recalcitrante, condições controladas; potencial germinativo.